

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15170581>

MUQOBIL ENERGIYA MANBALARINI GIBRID TARMOQQA ULANISH TIZIMINI AVTOMATIK BOSHQARISH SXEMASINI TAKOMILLASHTIRISH

Tohirov Azizbek Akbarovich

NDKU Energo-mexanika
fakulteti, 1- bosqich magistranti.

Rahbar: **Ataullayev N.O.**

aziz.tohirov02@mail.ru

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada gibrid inventorlarning qayta tiklanadigan energiya manbalari va an'anaviy elektr tarmoqlarini integratsiyalashdagi rolini tahlil qilish, ulardagi avtomatik boshqaruv tizimlarining barqarorlik va energiya samaradorligiga ta'sirini o'rganish, shuningdek, ushbu texnologiyalarning kelajakdagi rivojlanish istiqbollari belgilab berishdan iborat.

Kalit so'zlar: quyosh fotoelektr tizimi (Photovoltaic), gibrid invertorlar, sinxronizatsiya, smart grid, kuchaytirgich konvertor, gisterezisli tok boshqaruvchisi (Hysteresis Current Controller).

ABSTRACT

This article aims to analyze the role of hybrid inverters in the integration of renewable energy sources and traditional power grids, to study the impact of their automatic control systems on stability and energy efficiency, and to identify future development prospects for these technologies.

Keywords: solar photovoltaic system (Photovoltaic), hybrid inverters, synchronization, smart grid, boost converter, hysteresis current controller (Hysteresis Current Controller).

Quyosh fotoelektr tizimi (photovoltaic) tizimlar hozirgi energiya yetishmovchiligi bo'lgan davrda uy xo'jaliklari va korxonalar uchun qayta tiklanadigan energiya manbai sifatida tobora ommalashib bormoqda. Ular quyosh nurini to'g'ridan-to'g'ri elektr energiyasiga aylantiradilar, bu esa elektr asboblari, yoritish qurilmalari va boshqa jihozlarni quvvatlantirish uchun ishlatilib kelmoqda. Biroq, quyosh energiyasi bilan bog'liq muammo shundaki, u uzluksiz energiya manbai sifatida ishlatib bo'lmaydi, hamda uni ishlab chiqarish har doim ham sifatli energiya talabiga

mos kelmaydi. Akkumulyator batareyalarida ortiqcha quyosh energiyasini saqlash orqali energiya iste'molini oshirish va energiya sifati kabi cheklovni bartaraf etish uchun gibrin invertorlardan foydalanish ommalashib bormoqda.

Gibrin inverter – bu mikroinverter va akkumulyator zaryadlovchi qurilmalarining funktsiyalarini bir-birlikda birlashtirgan elektron qurilma. Gibrin invertorlar quyosh panellarida chiqqan energiyani akkumulyator, iste'molchi va tarmoqni uzluksiz integratsiyalash imkonini beruvchi aqlli qurilma hisoblanadi. Bu zamonaviy gibrin quyosh tizimlarining asosiy komponenti bo'lib, energiya mustaqilligi, zaxira quvvat va energiyani aqlli boshqarish imkonini beradi, chunki quyosh energiyasi ishlab chiqarish kunduzi cho'qqisiga chiqadi va kechqurun esa bu energiyaga bo'lgan talab kunduzgi vaqtga nisbatan ko'proq bo'ladi.

Gibrin invertorlar odatda quyosh fotoelektrik tizimlari (photovoltaic) bilan birgalikda tarmoqqa ulangan va tarmoqdan tashqari konfiguratsiyalardan foydalanishga imkon beradi. Ushbu 1-rasmda gibrin invertorlari va fotoelektrik tizimlarni tarmoqqa ulanishi sxemasi keltilgan.

1-rasm. Gibrin inventorni tarmoqqa ulanish sxemasi

Gibrin invertorlardagi avtomatik boshqaruv tizimlari quyidagilar uchun mas'ul bo'ladi:

1. Kuchlanish va chastotani tartibga solish – qayta tiklanadigan energiyani ishlab chiqarishdagi o'zgarishiga qaramay kuchlanish va chastotani barqarorligi ta'minlash.

2. Elektr energiya iste'molini muvozanatlash – manbalar va iste'molchilar o'rtasidagi quvvatni samarali taqsimlash.

3. Tarmoqlar bilan sinxronlash – tarmoqdagi buzilishlarning oldini olish uchun tarmoq bilan uzluksiz integratsiyalash.

4. Xatoliklarni aniqlash va himoyala qilish – gibrid tizimning ishonchligini oshirish uchun va xatoliklarni aniqlab uni bartaraf etish uchun.

Quyosh elektr panellarini gibrid inverterlarga integratsiyalash energiyani samarali va barqaror boshqarish uchun hal qilinishi kerak bo'lgan bir qator texnik va operatsion muammolarni mavjud. Eng muhim masalalardan biri quyosh energiyasi ishlab chiqarishning o'zgaruvchanligidir. Quyosh panellari quyoshdan tushayotgan nurlarga bog'liq bo'lganligi sababli, bulutli ob-havo sharoiti yoki kunning turli vaqtlari tufayli nurlanishning o'zgarishi beqaror quvvat sarfiga olib keladi. Ushbu o'zgaruvchanlik gibrid tizimda kuchlanish va chastotaning o'zgarishiga olib kelishi mumkin, bu barqarorlikni ta'minlash uchun murakkab boshqaruv mexanizmlarini talab qiladi. Ushbu muamolar tartibga solinmasa, bu tebranishlar tarmoq ishlashini buzishi va elektr qurilmalariga ziyon yetkazishi mumkin. Quyosh elektr panellarini gibrid inverterlarga integratsiyalashdagi operatsion muammo bu tarmoq bilan sinxronlash jarayoni. Gibrid inverterlar quyosh energiyasi tizimining fazasi, chastotasi va kuchlanish darajalariga tarmoq yoki boshqa energiya manbalari bilan mos kelishi kerak. Agar sinxronizatsiya to'g'ri boshqarilmasa, bu tizimda quvvatlarning o'zgaruvchanligi, energiya isrofi, hattoki integratsiyalashdagi elektr qurilmalarni ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin. Quyosh energiyasi, akkumulyatorlarda saqlash va tarmoq bilan ta'minlash kabi turli xil energiya manbalari o'rtasida kechikib o'tish energiyaning vaqtincha yo'qolishiga yoki energiyaning samarasiz ishlatilishiga olib kelishi mumkin. Tarmoq infratuzilmasining murakkabligi ham integratsiya muammolarini keltirib chiqaradi. Ko'pgina gibrid tarmoqlar, ayniqsa uzoq yoki rivojlanayotgan hududlarda, qayta tiklanadigan energiya manbalarini qayta ishlash uchun mo'ljallanmagan eskirgan uzatish va tarqatish tarmoqlariga ega bo'lishi mumkin. Past inertsiyaga ega zaif tarmoqlar quyosh energiyasining o'zgarishiga ayniqsa zaif bo'lib ilg'or inverterlar yoki talabga javob berish mexanizmlari kabi qo'shimcha barqarorlashtiruvchi texnologiyalarni qo'llanishini talab qiladi. Gibrid tarmoqlarga integratsiyalash jarayonlarida kibexavfsizlik tahdidlariga duch kelinmoqda, chunki gibrid tarmoqning ko'proq komponentlari raqamli aloqa va masofadan boshqarishga tayanadi. Iqtisodiy va tartibga solish muammolari gibrid tarmoqlarda quyosh integratsiyasini yanada murakkablashtiradi. Quyosh elektr stantsiyalari, energiyani saqlash va aqlli tarmoq texnologiyalari uchun yuqori boshlang'ich sarmoya xarajatlari keng miqyosda qo'llanishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Bundan tashqari, elektr energiyasi narxini belgilash mexanizmlari va tartibga solish siyosati har doim ham uzluksiz

integratsiyani qo'llab-quvvatlamasligi mumkin, ayniqsa, an'anaviy yoqilg'iga asoslangan ishlab chiqarish ustunlik qiladigan bozorlarda.

(2-rasmda Built-in 2 MPPT Quyosh energiyasini boshqaruvchi, UL1741 Off-Grid Gibrid inventori)

2-rasm. 12 kW quvvatdagi quyosh gibrid inventori, 48V da o'zgarimas tokdan 110V/240V dagi o'zgaruvchi tokda ishlovchi gibrid inventorni ulanishi

Tarmoqqa ulangan quyosh energiyasi tizimida gisterzisli tok boshqaruvchisi (HCC) invertorni boshqarish uchun ishlatiladi. Quyosh panellari tomonidan ishlab chiqarilgan kuchlanish DC-DC kuchaytirgich konvertor yordamida oshirilib, uch fazali invertorga beriladi. Bu inverter gisterzisli tok boshqaruvchisi yordamida boshqariladi. Tizimning asosiy ishlash printsipi quyosh panellaridan olingan energiyani maksimal darajada samarali foydalanishga qaratilgan bo'lib, bunda MPPT texnologiyasi va aniq tok boshqaruvi muhim rol o'ynaydi.

Gibrid integratsiyalash tizimining ishlash sxemasida quyidagi komponentlardan iborat bo'ladi: (3-rasmda keltirilgan)

3-rasm. Gibrid integratsiyalash tizimining ishlash sxemasi

Bu yerda:

PV array - quyosh panellarining elektr energiyasi ishlab chiqaruvchi majmuasi

DC-DC boost converter - to'g'ridan-to'g'ri tokni kuchaytiradigan va stabilizatsiya qiladigan qurilma

MPPT controller - quyosh panellaridan maksimal energiya olishni ta'minlovchi boshqaruvchi

HCC (Hysteresis Current Controller) - tokni aniq boshqarish uchun ishlatiladigan algoritim

Uch fazali inverter (Three phase inverter) - to'g'ridan-to'g'ri tokni o'zgaruvchan tokka aylantirib beradi.

Xulosa. Gibrid inverterlar va ularning avtomatik boshqaruv tizimlari qayta tiklanadigan energiya manbalarini an'anaviy elektr tarmoqlari bilan samarali integratsiyalashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu tezisda quyosh fotoelektr tizimlarining energiya sifatini yaxshilash, energiyani tejash va uzluksiz ta'minotni ta'minlashda gibrid inverterlarning ahamiyati tahlili qilindi. Shu bilan birga, gibrid tizimlarni rivojlantirish va takomillashtirishda quyidagi muammolar mavjud bo'lib, jumladan, quyosh energiyasining o'zgaruvchanligi, tarmoq infratuzilmasining zaifligi, sinxronlash muammolari va iqtisodiy to'siqlar. Bu muammolarni bartaraf etish uchun ilg'or inverter texnologiyalari, aqlli boshqaruv algoritmlari va samarali energiya saqlash tizimlarini joriy etish zarur. Kelajakda gibrid tarmoqlarning rivojlanishi quyosh va boshqa qayta tiklanadigan energiya manbalarining yanada kengroq qo'llanilishiga, energiya mustaqilligiga va elektr tarmoqlari barqarorligining oshishiga xizmat qiladi. Shu sababli, gibrid tizimlarni avtomatlashtirish va ulardagi boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish hozirgi energetika sohasining dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati

- 1) Ropp, Michael E., et al. Solar Power and Applications: Grid Integration and Control Strategies. Springer, 2020.
- 2) Kosmas A. Kavadias and Panagiotis Triantafyllou. Hybrid Renewable Energy Systems: Modelling, Optimization, and Control. Academic Press, 2021
- 3) Blaabjerg, Frede, and Zhe Chen. Power Electronics for Renewable Energy Systems. Wiley, 2019.
- 4) Tiwari, G. N., and M. K. Ghosal. Renewable Energy Resources: Basic Principles and Applications. Narosa Publishing House, 2018.

- 5) Umarov G., Usmonov M. Quyosh energiyasidan xalq xo'jaligida foydalanish. – T.: Fan, 1984. – 40 b.
- 6) Gulyamova B.X., Saliyeva A.G., Tashpulatova B.T., Teshabayeva B.M. Pravila ustroystva elektroustanovok. Tashkent 2007.-732 s.
- 7) Qodirov T.M., Alimov X.A., Rafikova G.R. Sanoat korxonolari va fuqaro binolarining elektr ta'minoti. O'quv qo'llanma. Toshkent 2007.
- 8) Saidxodjayev A.G. Shaxarlarni elektr ta'minoti masalalari. Darslik. Toshkent. ToshDTU-2006. 176 b.
- 9) Кудрин Б.И. Электроснабжения промышленных предприятий. Учебник. М.: Интермет Инжиниринг, 2005.-672 с.: ил.
- 10) Б.Ю.Липкин "Электроснабжения промышленных предприятий и установок", М. "Висшая школа", 1980 г.
- 11) Т.М. Кадиров и другие "Пособие для выполнения лабораторных работ по предмету "Электроснабжения"", Т. "Узинформенерго", 1996 г.